

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS: FENDAS DA CRIAÇÃO POÉTICA

Eduardo Beserra¹

Resumo: Este artigo retoma uma discussão proposta por Mikhail Bakhtin na década de 1920, presente nas *Conferências sobre história da literatura russa*, publicadas posteriormente no livro *Estética da criação verbal* (2020). Nessas conferências, interessa-nos especialmente o debate em torno do que Bakhtin dos *princípios estéticos*, delineados a partir da obra do poeta russo Viacheslav Ivánov. Embora contrário a enquadramentos estéticos – talvez por considerar que a arte não deva ser submetida a camisas de força –, Ivánov acabou sendo associado ao movimento simbolista, fazendo com que suas elucubrações sobre a linguagem e seus meandros ganhassem uma dimensão quase espiritual. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar e discutir, à luz de alguns poetas brasileiros da primeira e da segunda metade do século XX, os princípios mencionados, designados como “ascenso”, “descenso” e “caos”. Para Bakhtin, para o poeta em questão, toda manifestação artística pode ser compreendida em uma dessas categorias. Para fins desta pesquisa, analisamos versos de Manuel Bandeira, Murilo Mendes e Orides Fontela, buscando identificar como tais princípios se manifestam nos textos poéticos elegidos.

Palavras-chave: Arte; Poesia; Princípios estéticos.

AESTHETIC PRINCIPLES: CRACKS IN POETIC CREATION

Abstract: This article revisits a discussion proposed by Mikhail Bakhtin in the 1920s, present in the *Lectures on the History of Russian Literature*, later published in the book *Aesthetics of Verbal Creation* (2020). In these lectures, we are particularly interested in the debate around Bakhtin’s treatment of *aesthetic principles*, outlined from the work of the Russian poet Viacheslav Ivanov. Although opposed to aesthetic frameworks – perhaps because he believed that art should not be subjected to straitjackets – Ivanov ended up being associated with the Symbolist movement, which gave his reflections on language and its intricacies an almost spiritual dimension. In this sense, the aim of this paper is to present and discuss, in light of some Brazilian poets from the first and second halves of the twentieth century, the principles mentioned, designated as “ascent,” “descent,” and “chaos.” According to Bakhtin, for the poet in question, every artistic manifestation can be understood within one of these categories. For the purposes of this research, we analyze verses by Manuel Bandeira, Murilo Mendes, and Orides Fontela, seeking to identify how such principles are manifested in the selected poetic texts.

Keywords: Art; Poetry; Aesthetic Principles.

¹ Eduardo L. Beserra. Mestre em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas (PPGLL-Ufal). Graduado em Letras Português-Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-Uast). Tem interesse em literatura comparada e nas literaturas brasileira e portuguesa, com estudos em poesia, teatro e dramaturgia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4154-5010>. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9563550467648491>.

Introdução

No decorrer da escrita de minha dissertação de mestrado, vi-me diante da pergunta: “pode a poesia ser dialógica?”. À época, seja pela rarefação de tempo, seja pela limitação intelectual, não pude me aprofundar em tal indagação.

Este artigo, embora seja um recorte do trabalho a que faço alusão, também não pretende responder à pergunta levantada, mas sim descortinar algumas considerações feitas por Bakhtin acerca da poesia (o que me foi possível tatear naquele período).

Ao valer-se de categorias um tanto abstratas, o teórico russo refletiu sobre como deve se dar o processo que permite o poeta se deslocar do que é concreto/imediato, passando pelo intangível, para mobilizar a língua a favor da poesia.

As reflexões do filósofo da linguagem partem da obra do poeta Viatcheslav Ivánov (1866-1949), o qual se mostra aos olhos daquele como um gênio, um operador da palavra de grande envergadura tanto pela sua escrita quanto pelos referenciais culturais e históricos nela mobilizados.

Este trabalho, portanto, retoma os conceitos aludidos, os quais se nomeou de *princípios estéticos*, apontando suas características e procurando evidenciá-las, não de forma cabal, mas, antes, contanto mostrá-los como uma proposta de trabalho a partir de alguns poetas da literatura brasileira.

Seja dito de passagem: tendo em vista que os poemas tomados neste escrito têm sobejamente a função de ilustrar as discussões teóricas arroladas, não nos deteremos sobre eles acionando a crítica especializada dos poetas que os compôs.

Princípios estéticos

Na década de 1920, Mikhail Bakhtin proferiu na Rússia uma série de conferências sobre os mais variados assuntos relacionados à linguagem. Entre assuntos tais, estão as *Conferências sobre história da literatura russa*, para as quais Paulo Bezerra chama a atenção do público brasileiro na edição que organizou de *Estética da criação verbal* pela editora Martins Fontes (2020).

Numa de suas apreciações ao tema, Bakhtin toma a poética de Ivánov para fazer considerações acerca dos chamados *princípios estéticos* – pensados e sistematizados por este poeta. Apesar da rebeldia perante qualquer enquadramento

estético, nos esteios de seu tempo, Ivánov é compreendido simbolista. Sua insubordinação às tendências literárias daquele cronotopo conferiu-lhe o epíteto de “solitário” – segundo a leitura de Bakhtin.

O teórico russo, comparando Viactheslav Ivánov aos poetas Dmítievitch Balmont e Iákovlevitch Briússov, figuras elementares da corrente simbolista na Rússia, diz que Ivánov se difere deles por encontrar os elementos de sua poética não só na Antiguidade, mas também no Renascimento, fator que o particularizou de modo a tornar sua obra pouco modernizada e bastante complexa no que tange aos seus temas e à sua estrutura. Bakhtin, com isso, confere a Ivánov a condição de elevado pensador.

Ainda que indiretamente, ao fazer jus a tal atributo, o poeta enxergou e distinguiu duas tendências coordenadoras do fazer poético no simbolismo russo. De um lado, o idealismo; do outro, o realismo. “O primeiro tem início na Antiguidade, quando se procurou imprimir marca individual em todos os fenômenos da vida” (Bakhtin, 2020, p. 412)². Já a segunda tendência surgiu na Idade Média, “quando os poetas se autoeximiam, deixando que os próprios objetos falassem por si mesmos” (p. 412).

Para os poetas filiados ao idealismo, como Balmont e Briússov, o símbolo é a língua, a palavra em si, não o que ela comporta. As coisas do mundo mostram-se, nesse sentido, à mercê do estado de espírito do artista. Já aqueles ligados ao veio realista estão dados à contemplação, ao controle das casualidades às quais estão expostos: “eles procuram captar a vida arcana do existente” (p. 412).

No segundo caminho está a poesia de Ivánov. Para ele e os demais poetas desse desdobramento simbolista, “o símbolo não é só a palavra que caracteriza a impressão deixada por uma coisa, não é o objeto da alma do artista e do seu destino fortuito: o símbolo assinala a essência real do objeto” (p. 412).

O artista, portanto, está entregue ao ato contemplativo do que se oferece aos seus sentidos. Disso se agitam as condições do próprio ser frente à arte, o qual entra em embate com os demais corpos (objetos) situados na rota de suas estesias/percepções. Daí se arrolam os princípios estéticos metodizados por Viactheslav Ivánov. Recuperados por Bakhtin, tais são eles: o *ascenso*, o *descenso* e

² Como estou a me referir a uma única versão de *Estética da criação verbal* (2020), a partir daqui serão apontadas apenas as páginas das citações.

o caos (ou princípio dionisíaco, quanto ao último). E “Todos os fenômenos da arte se adaptam a um deles” (p. 412).

O *ascenso* comporta em si o elemento trágico, este aqui entendido em relação dialética entre um sujeito e suas particularidades e algo externo a ele. Nisso, um entrelaço se dá, gerando inclemência e sofrimento vividos não apenas pelo eu (artista). Se o eu não tende à queda/descida, estagna na esterilidade. Isto é, não há meios, condições essenciais para o progresso do pensamento e da manifestação da arte, fazendo a sensibilidade artística, portanto, esmorecer no espírito.

Tido como processo não ideal, mas como complemento do *ascenso*, o *descenso* diz respeito às conquistas do artista no plano físico. A criação nos campos da arte, para Ivánov, está intimamente ligada à conjunção desses dois princípios. Com o objetivo de “registrar suas conquistas no ascenso é preciso descer à terra. Para o artista, o descenso é a busca da palavra, dos meios de expressão” (p. 412).

Os pintores renascentistas, a título de exemplo, “tinham em alto apreço o momento de descenso, possuíam o seu segredo químico para compor cores, o qual não apreciavam menos que seu êxtase” (p. 413).

Os artistas, ao descenderem do estado de *ascenso*, passam a assumir um compromisso “com os seres que não ascenderam e se acham em fase inferior de consciência” (p. 413). Assim sendo, “quando o poeta procura a palavra, desta necessita para traduzir suas conquistas em palavras que todos compreendam” (p. 413).

Isso, por conseguinte, diz da natureza humana e democrática do descenso, pois implica abraçar as fragilidades humanas dos outros, daqueles que, em outros termos, não se elevam.

Na visão de Bakhtin, quando ele se reporta à fase inferior de consciência, não está fazendo referência ao elitismo, tampouco ao enaltecimento de determinados homens em relação a outros (como se alguns fossem meras pulsões, sem qualquer função no mundo ou em face das leis do universo). A noção, dentro desse contexto, está ligada à ideia do artista como alguém dedicado a investigar o humano com afincamento determinado a fim de produzir uma obra talhada em ética e estética.

Com o propósito de fazer ver a discussão de Bakhtin acerca dos *princípios estéticos* então arrolados, leiamos o poema “Amor” do próprio Viactheslav Ivánov. Tal foi traduzido pelo professor e poeta Ivan Justen Santana.

AMOR³

Somos dois troncos incendiados por um raio.
 Duas chamas na floresta à meia-noite;
 Somos dois meteoros cruzando o céu noturno.
 A flecha de duplo impacto de um único destino!

Somos dois cavalos cujas rédeas estão sendo seguradas.
 Pela mesma mão, - mordido por um esporão;
 Somos dois olhos que compartilham um mesmo olhar.
 Duas asas trêmulas de um mesmo sonho.

Somos um par de sombras em luto.
 Sobre o túmulo sagrado de mármore,
 Onde a beleza ancestral repousa.

A boca de duas vozes, repleta de segredos compartilhados,
 Nós dois formamos uma única Esfinge.
 Os dois braços de uma única cruz
 (Ivánov, s.d., n.p.).

Amor: sentimento agudo; afeto nobre; rio em fúria; lago cuja superfície comporta a ternura e as ambiguidades silenciosas; transcendência; substantivo abstrato banalizado por sensações levianas. No poema, Ivánov não tem outro propósito senão elucidar esse afeto/sentimento que liga o corpo lírico ao ente amado, este particularizado/singularizado, logo tornado signo dissidente do olhar prosaico.

Ao ponderar sobre o amor, Ivánov não discorre sobre essa experiência afeto-subjetiva do eu dando foco tão somente ao ser amado, colocando-o como o ente central e mobilizador do sentir singular e enaltecido. O eu-lírico está amalgamado no outro. A presença do vocábulo “nós”, ao longo do poema, dá-nos dois direcionamentos: nós (enlace, plural de nó) e nós (segunda pessoa do discurso plural, também compreendida como pessoa ampliada). É como se uma unidade inabalável se consolidasse em torno do exercício do amor, todavia, como tudo que vigora, ameaçada unicamente pela morte.

³ No original: Мы - два грозой зажженные стволы,/ Два пламени полуночного бора;/ Мы - два а ночи летящих метеора,/ Одной судьбы двужалая стрела!// Мы - два коня, чьи держит удила/ Одна рука, - одна язвит их шпора;/ Два ока мы единственного взора,/ Мечты одной два трепетных крыла.// Мы - двух теней скорбящая чета/ Над мрамором божественного гроба,/ Где древняя почитет Красота.// Единых тайн двугласные уста,/ Себе самим мы - Сфинкс единый оба./ Мы - две руки единого креста. Disponível em: <https://max.mmlc.northwestern.edu/mdenner/Demo/texts/love.html>. Acesso em: 17 nov. 2025.

Na primeira estrofe do soneto, o eu poético acentua o vicejar do amor – incendiário sobre os amantes. Primeiro, manifesta-se como raios elétricos vindos do firmamento, atingindo um ponto que se inflama, mas que não se destroça, acendendo-se em euforia num espaço caracterizado pela aparente desolação. O ícone da claridade, da iluminação, faz-se ver na conjunção das almas associadas às fronteiras do corpo, como se tais saíssem de si para representar o campo celestial.

Aí um diálogo com a mitologia grega não nos escapa. Eros, filho do caos, também símbolo do desejo e das paixões ardentes, lança suas flechas na constituição de uma única sorte. Os destinos dos dois corpos líricos no poema se atam.

A agudeza do sentir determina o compasso dos amantes a um só tempo. As paisagens apreciadas são comuns, os ensejos não se destoam, as vontades parecem não ser dispersas. A unidade se reafirma com determinada continuidade.

De saída, é preciso notar o apartamento do “nós” em intervalos específicos da enunciação. Diferentemente do primeiro quarteto, no segundo o vocábulo da pluralização não serve de entrada a todos os versos, assim como nos dois tercetos do soneto. Vê-se, ainda, a verbalização da individualidade fundida nas palavras “duas” e “dois”.

Embora haja a unicidade tanto posta quanto almejada pelo eu poético, há os campos da subjetividade/ da individualidade, por natureza, inalcançáveis. As ações dos amantes podem obedecer aos mesmos comandos dos nervos e à ânsia de correspondências afetuosas, no entanto algo se perde em meio a esses enlevos e trânsitos.

As mãos ministram as mesmas rédeas dos cavalos e a espora é uma só. Os olhos passeiam pelos mesmos horizontes, contemplam os mesmos elementos e a inquietude sugere-se ser uma apenas.

Mas por que surge a figura da besta em meio a imagens belas e doces? Aqui se retoma a ferocidade do amor, ao mesmo tempo em que, fazendo um deslocamento do mito antigo, refere-se ao desvario e se reporta à fantasia. Em alguma medida, os entes apaixonados não estão ilesos a devaneios e aos efeitos diversos advindos deles. Assim como o mito, a fabulação projeta esclarecimentos, explicações para realidades impostas e de difícil decifração do ponto de vista menos sensível da vida.

Na terceira e quarta estrofes, agita-se o fenecimento: da claridade incendiando o céu, os corpos líricos vislumbram a finitude. Já não há mais a

concreção, o vigor da matéria, a não ser “sombras em lamento/ Sobre o sagrado mármore do leito/ Onde a ancestral Beleza em sono jaz”. Paira sobre esses corpos em esmorecimento o enigma que se molda ao fim do pulsar. Envolto pela morte, sacralizam-se pelo símbolo do martírio de Cristo: “Boca de duas vozes e um segredo,/ Uma só Esfinge que esse par perfaz./ Nós – os dois braços duma única cruz”.

Vemos no poema de Ivánov não apenas a disposição das estesias sentidas por dois corpos pulsantes fustigados pelo sentimento de amor. Quando o poeta ascende, está a exercer, pela via da consciência, os contornos dessa paixão, a buscar compreendê-la por meio das forças do pensamento, uma impressão/expressão amorosa. Ao descender, dispõe, mediante a palavra poética, um arranjo caracterizador do sentir aludido e simbolizado no poema.

Ainda no que diz respeito às particularidades da obra de Viactheslav Ivánov, Bakhtin aponta o grau de dificuldade contida nela. “Isto se deve ao fato de suas imagens-símbolos não [serem] tomados à vida, mas ao contexto de culturas idas, preferencialmente do mundo antigo, da Idade Média e do Renascimento” (p. 414).

Nesse sentido, “Toda a sua poesia é uma restauração genial de todas as formas que o precederam” (p. 14).

A seguir, debruçamo-nos sobre a leitura interpretativa de três poemas da literatura brasileira do século XX, nos quais é possível identificar os movimentos aos quais o poeta é submetido ao dialogar com o intangível, quando do instante de *ascensão*, e com o outro quer este esteja instaurado no poema, quer esteja situado fora do arranjo de versos – o leitor – quando o corpo poético desce ao plano do tangível para comunicar, seja em harmonia, seja em caos, as conquistas do *ascenso*.

Atemo-nos, então, ao poema “Versos escritos n’água”, de Manuel Bandeira, “Começo de biografia”, de Murilo Mendes, e “Série”, de Orides Fontela. Não se obedece a uma ordem de importância, mas sim a uma cronologia.

Pássaro da catástrofe: sombras de beleza num mapa lúdico

As imagens poéticas, projetadas pelos vasos comunicantes das metáforas e outras nuances da língua, compreendem a força do poeta no seu processo imaginativo. Envolvido em vapores (quase) sagrados, o poeta se deixa mover pela *anima*, pelo inconsciente, por um “visitante” capaz de tirá-lo do automatismo da vida

comum, levando-o aos recantos da alma e do pensamento, fazendo-o *ascender*, portanto, ao inominado.

“Terríveis trabalhadores” que são, como assim os definiu Rimbaud, os poetas experimentam as durezas de operar com a linguagem, com a palavra bruta e arredia que, quando capturada, ao menor descuido, logo se dissipa ou se estilhaça entre a pena e o branco da página sobre a qual deveria cair.

É essa lida difícil e perturbadora que os versos de Manuel Bandeira, Murilo Mendes e Orides Fontela querem nos comunicar. Exemplos daquilo discutido nas linhas primeiras deste escrito, os poetas comportam-se como experiências “pulsantes”, por meio de seus versos, da vivência da subida, da queda e da reintegração circundada pelo caos.

Da perscrutação do ser poeta ao labor com a palavra, é o que se vera adiante.

Versos escritos n'água

Os poucos versos que aí vão,
Em lugar de outros é que os ponho.
Tu que me lês, deixo ao teu sonho
Imaginar como serão.

Neles porás tua tristeza
Ou bem teu júbilo, e, talvez,
Lhes acharás, tu que me lês,
Alguma sombra de beleza...

Quem os ouviu não os amou.
Meus pobres versos comovidos!
Por isso fiquem esquecidos
Onde o mau vento os atirou.
(Bandeira, 1917 [2020], p. 30).

Impressiona no poema o tom de ressentimento e de alheamento do eu poético em relação ao que ele tem diante de si. Entregue ao leitor como um catalisador de emoções, os versos seguem um ritmo arrastado, pesaroso, o que vem assoberbar a agonia sentida pelo eu-lírico. Retrato, talvez, de uma experiência brutal ou pouco exultante do que se viu na queda?

Numa luta cujas armas não são vistas, palavra e poeta não conseguem se conciliar quanto ao que foi possível conceber. Tal posição pode soar como uma autocomiseração perante o homem comum, que não sobe à experiência radicalizada ao qual o poeta é submetido.

Dá-se a ver, numa repetição tal qual uma ruminação, as marcas de abandono do que se criou, do que foi possível trazer à luz. Na interação entre o *eu* dos versos e um *tu*, a este último cabe dar um sentido, não importa qual seja ele, ao poema então vindo à luz.

O caos apreendido no poema, seja em justa medida ou não, supõe um sujeito lírico se debatendo entre as águas decerto turvas, eufóricas, justificando uma criação turbulenta e hesitante, como se o trabalho poético devesse, ao menos uma vez, não ser inglório.

Tal sujeito está aquém da ternura, uma vez que, vale a pena repetir, o seu feito não é para seu gozo e deleite, mas sim para o leitor – o *tu* que se deixa apreender na sintaxe, na embreagem do discurso, na intenção do comunicar, enfim, na completude do poema criado para não ser trancafiado, cultivado no silêncio.

Outras vezes mais, Bandeira vai desejar, como em “O último poema”, o labor da criação menos austero, ansiando versos que digam “as coisas mais ternas e menos intencionais/ [e] que tivesse a beleza das rosas quase sem perfume [...]” (em *Libertinagem* 1930 [2020], p. 117).

No poema de Murilo Mendes a seguir, o poeta, embora ente das alturas, também aponta indícios da difícil tarefa de levar a palavra poetizada aos homens bem como de dispersá-la pelos ventos (esperando que tal seja apanhada como algo sagrado descendo dos céus).

Começo de biografia

Eu sou o pássaro diurno e noturno,
O pássaro misto de carne e lenda,
Encarregado de levar o alimento da poesia e da música
Aos habitantes da estrada, do arranha-céu e da nuvem.
Eu sou o pássaro feito homem, que vive no meio de vós.
Eu vos forneço o alimento da catástrofe e o ritmo puro.
Trago comigo a semente de Deus... e a visão do dilúvio
(Mendes, 1941 [2025], p. 278).

O tom do poema faz ecoar um ritmo jubiloso/aprazível. Como um demiurgo de tempos e espaços mais diversos, o poeta carrega consigo o gérmen do poético, a centelha da palavra singularizada.

Detentor de acordes que comporão uma musicalidade altissonante, tem o canto brando e caótico como o de pássaros tantos. Seja de enternecimento, seja de malogro, melodias/ritmos ecoam entre as zonas de concreto e a placidez da natureza.

Definição mais contundente o poeta não poderia dar a si mesmo: mistura de carne e de fabulações, está entre os demais homens, semelhantes seus, mas sempre a um passo de tombar com o desconhecido, com o que o leva ao insólito e inusitado.

Do que lá recolhe, batendo suas asas sobre os que não ascendem, procura derramar estilhas do desconhecido a que teve acesso. Mas, ao contrário de “Versos escritos n’água”, o eu dos versos de Murilo Mendes circunscreve seu lugar no mundo.

Ele não rejeita a condição de ser um ente poetizado. Pelo contrário, demarca sua existência como tal e se aproxima de Deus. E aqui é preciso que se diga que se trata da entidade sagrada mais elevada do cristianismo, haja vista Murilo Mendes ter sido católico e, em muito de sua poesia, haver referências a seres da religião cristã.

Ao fim e ao cabo, assim como pode cantar o mais doce dos cantos, o poeta também prenuncia o catastrófico, o caos, a desordem dos dias, das noites e da vida. Afinal, é ave diáfana, bem como ser alado que espreita e canta nas penumbras e no breu.

Entre o peso do desconhecido e inebriante e a razão a pôr ordem na palavra, desembocamos em “Série” – poema de Orides Fontela presente no seu primeiro livro, a saber, *Transposição* (1967).

Um tanto diferente dos demais poemas vistos até aqui, os versos de “Série” mostram o apelo do poeta, ao que podemos supor, perante o ato de criação. Faz-se ver, assim, o instante de caos, a manifestação do princípio dionisíaco.

Série

Primeiro o apelo
(paralela palavra ao universo).
Depois
invocadas potências
formas se tramam puro
mapa lúdico.

Enfim
conclusão do ato
o amor ser possível
amanhece
lúcido
(Fontela, 2015 [1967], p. 46).

Princípio, meio e fim: eis o que o poema “Série”, de Orides, sugere-nos. O que está entre esses pontos limítrofes aponta para uma reflexão sobre a lida da poeta com a linguagem. O título do texto, entre as várias acepções que contém, atrela-se a processos – o que é ratificado pelas palavras remissivas que principiam cada estrofe: “primeiro”, “depois” e “enfim”.

Mediante um clamor, apreende-se a ligação do eu-lírico à potência do cosmos, que não se trata de uma relação qualquer, mas sim de uma inter-relação – uma vez que o apelo é contíguo ao que o universo tem a ofertar.

Concernente a isso, vale destacar a relação entre a voz lírica e os elementos naturais, apreensível ao longo de toda a poética oridiana, não à toa o uso expressivo de vocábulos como “universo”, “potências”, “amanhece”, “estrelas”, “flores”, entre tantos outros.

Muito além de criar mundos à parte – nos quais imperam a aparente calma e a dúbia tranquilidade – a poeta toma os elementos naturais para anular outros que a deixam cada vez mais distante do cerne das coisas que estão sob sua mira.

Por meio desses contrastes, encontramos a disjunção entre a clarividência e o prazer. Enquanto o eu poético interage com o universo – a ele pedindo as palavras capazes de dar a expressão necessária ao poema, bem como tentando se distanciar o quanto possível for daquilo que eiva o contato com o âmago do que vislumbra e deseja conhecer – esse eu não está suspenso/dispensado das coordenadas geometrizadas da consciência (a razão).

Quando tem diante de si as peças que comporão o dizer assertivo, o corpo transita para a perspicácia. Depois de as forças supremas serem acionadas, o eu poético vê-se diante das formas que comporão um todo tramado, mas ainda em estado não lapidado: “Depois/ invocadas potências/ formas se tramam puro/ mapa lúdico”.

A lucidez (total) se faz ausente para que os sentidos da poeta trabalhem em função de uma liberdade orgânica. Ao flagrar a matéria da obra, a sensibilidade entra em suspensão para que a consciência, a lucidez, aja na forja da trama.

Mas não há o “fim”, e sim o “enfim”, indicando inacabamento, assim como não há determinação dos limites entre o lúdico e o lúcido: “Enfim/ conclusão do ato/ o amor ser possível/ amanhece/ lúcido”.

Uma zona de intervalo se cria para o próximo ato... Entre a queda inesperada, passando pelo choque de sensações diversificadas, e o trabalho árduo e cerebrino da criação, dão-se a ver, nos poetas prezados nestas linhas, lascas iluminadas dos segredos da arte/criação poética.

Considerações finais

Esperamos que este estudo, em alguma medida, contribua para iluminar outras propostas de pesquisa que tomem o pensamento de Bakhtin como crítico da poesia, já que grande parte de sua obra se volta predominantemente para o gênero romanesco.

É verdade que existem trabalhos que já se dedicam a investigar o lugar da poesia dentro de determinados conceitos desenvolvidos pelo filósofo da linguagem; contudo, não foi nosso objetivo contemplá-los na brevidade deste texto.

Além disso, é importante destacar que os princípios estéticos aqui apresentados estão longe de configurar um enquadramento rígido das manifestações artísticas, sem que haja reflexão para tanto. Eles são, antes, uma espécie de atmosfera pairando sobre os objetos da arte.

Defendemos, ainda, que não é possível pensar a arte em seus múltiplos desdobramentos sem considerá-la em relação ao tempo, ao espaço e aos valores humanos. Como qualquer outro, o poeta é um ser humano, mas sua existência se eleva a experiências singulares e incomuns – é sobretudo isso que buscamos evidenciar em nossas reflexões.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Manuel. **Melhores poemas**. Seleção de André Seffrin. São Paulo: Global Pocket, 2020.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 6. ed. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2020.

FONTELA, Orides. **Poesia completa**. São Paulo: Hedra, 2015.

MENDES, Murilo. *Metamorfoses*. In: MENDES, Murilo. **Poesia completa**. São Paulo: Companhia das Letras, 2025.